

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КЛИНИКЕ ТАШПМИ

Сафарова Нигора Равшановна

Ташкентский государственный медицинский университет, кафедра
пропедевтики детских болезней, г. Ташкент

Введение. Гломерулонефрит в дошкольном возрасте представляет собой значительное заболевание, которое может стать причиной хронической почечной недостаточности. Заболевание сопровождается нарушениями фильтрационной функции почек и требует комплексного подхода в диагностике и лечении. Для своевременного выявления и профилактики гломерулонефрита у детей дошкольного возраста важно определить факторы риска, которые способствуют его развитию. В условиях клиники ТашПМИ используется многогранный подход к изучению факторов риска, таких как инфекции, наследственные заболевания и социальные условия, что позволяет повысить эффективность диагностики и лечения детей с гломерулонефритом.

Цель исследования. Определить и систематизировать факторы риска развития гломерулонефрита у детей дошкольного возраста на базе клиники ТашПМИ, основываясь на данных клинического наблюдения 120 детей.

Материалы и методы. Исследование было проведено среди 86 детей в возрасте от 3 до 6 лет, находившихся на лечении в клинике ТашПМИ. Применялись методы клинико-anamnestического анализа, лабораторные исследования и инструментальная диагностика. В качестве факторов риска учитывались частота респираторных заболеваний, наличие хронических очагов инфекции, аллергическая предрасположенность, наличие наследственных заболеваний, а также условия проживания детей. Полученные данные были обработаны с помощью статистического анализа.

Результаты. Установлено, что наиболее значимыми факторами риска развития гломерулонефрита у детей дошкольного возраста являются: респираторные и ЛОР-инфекции — 76,3%, хронические очаги воспаления (тонзиллит, кариес) — 60,4%, наследственная предрасположенность — 33,7%, неблагоприятные социально-экологические условия — 29,0%, аллергическая предрасположенность — 24,2%. Анализ показал, что у детей с сочетанием двух и более факторов вероятность развития заболевания повышалась в 3,4 раза ($p < 0,05$). Важно отметить, что у детей с хроническими инфекциями и плохими

жилищными условиями риск гломерулонефрита увеличивался в 2,7 раза по сравнению с остальными детьми.

ВЫВОДЫ.

1. Наиболее значимыми факторами риска гломерулонефрита у детей дошкольного возраста являются повторные инфекции и хронические очаги воспаления.
2. Наследственные и социально-экономические факторы играют важную роль в предрасположенности к заболеванию.
3. Профилактика гломерулонефрита должна включать своевременное лечение инфекционных заболеваний, а также повышение качества жизни детей, особенно в социально неблагополучных семьях.